

«Micromate – Lernförderung durch einen digitalen Lernassistenten»

Ein Forschungsprojekt der
HSLU in Zusammenarbeit mit
der ZHAW, gefördert durch
Innosuisse.

Jörn Basel
Anna Para

Über das Projekt

In diesem von der Innosuisse geförderten Projekt beschäftigen sich Forschende der HSLU und der ZHAW gemeinsam mit dem Softwareunternehmen Paixon GmbH, mit dem Anwendungspotential des Chatbot-Lernassistenten «Micromate». Den Annahmen zufolge erleichtert Micromate als Chatbot regelmässiges Lernen durch smarte Sequenzierung und kann sich individuell an die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden anpassen. Der digitale Lernassistent wirkt dank hoher Nutzerorientierung motivierend und dokumentiert den Lernerfolg.

Publikationen

- Die quantitative Messung der Nutzer-akzeptanz und des Technologievertrauens. Ergebnisse der Umfrage über Akzeptanz von und Vertrauen in den digitalen Lernassistenten «Micromate»
- Trust in a smart chatbot assistant – insights from a practitioner-oriented research project
- Criteria catalog: Product- Culture fit
- Microlearning in Unternehmen – Ist es Zeit dafür?

Im Rahmen des Projektes wurde mit zahlreichen namhaften schweizerischen Organisationen der Einsatz von Micromate implementiert, getestet und analysiert. Die Ziele des Projektes waren es, durch die Bereitstellung eines Tools die Mitarbeitende zu unterstützen, den Lernfortschritt durch Messung der Informationskompetenz zu überprüfen und den Lernassistenten basierend auf Kundenbedürfnissen weiterzuentwickeln.

Über Micromate

Micromate ist ein Conversational E-Learning Assistant, der auf Basis von Microlearning Wissen in kleinen Einheiten nachhaltig und zeiteffizient vermittelt. Der integrierbare Chatbot wird von der in Zürich sitzenden Paixon GmbH entwickelt. Die Paixon GmbH zeichnet sich durch ihre acht Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Chat- und Voicebots aus.

Der Lernassistent Micromate führt mit den Lernenden Quizzes durch. Ein Algorithmus definiert welche Fragen ausgespielt werden. Die geschieht auf Basis der Lernhistorie jedes individuellen Lernenden, was einen adaptiven Lernprozess ermöglicht. Der Chatbot kann direkt in MS Teams oder in einer bestehenden Lern- und Arbeitsumgebung integriert und genutzt werden.

Forschungsergebnisse

Key Insights

In modernen Unternehmen ist die Wissensvermittlung ein komplexes Unterfangen, das sowohl die Bedürfnisse der Organisation als auch der Lernenden berücksichtigen muss. Unternehmen sind bestrebt, den konkreten Nutzen der Wissensvermittlung in Projekten darzustellen und eine direkte Verknüpfung zu relevanten Inhalten zu zeigen. Darüber hinaus wird implizites Wissen wie Unternehmenskultur berücksichtigt, während punktuelle Up-Skillings und individuell anpassbare Lerngeschwindigkeiten geplant werden. Die Kuration individueller Wissensbestände und die Agilisierung des Wissenserwerbs sind ebenfalls von zentraler Bedeutung.

Auf der anderen Seite wünschen sich Lernende klare Vorgaben und Zeitpläne für bessere Planbarkeit. Sie suchen nach Möglichkeiten zur Selbstdisziplinierung und Kontinuität und schätzen die Möglichkeit des Benchmarkings, um sich mit anderen zu vergleichen. Die Dokumentation des eigenen Status, insbesondere bezüglich Wissenslücken und Erfolgen, ist wichtig. In einer Welt, die von einer Informationsflut geprägt ist, brauchen Lernende Werkzeuge, um Wissen zu strukturieren, wie zum Beispiel Bookmarks, und um ihre Gedanken durch Memos oder Ratings festzuhalten. Die Vernetzung mit Mitlernenden und Lehrenden wird ebenfalls als wertvoll erachtet, ebenso wie die Agilisierung des Wissenserwerbs.

Zufriedenheit, Akzeptanz und Vertrauen in Micromate

Chat-Bot-Technologie gilt als ein vielversprechender Ansatz im Rahmen eines automatisierten und individualisierten Kompetenzerwerbs. Im Fall von Micromate erleichtert der digitale Lernassistent den Wissenserwerb insbesondere durch kurze, fokussierte Lernsequenzen (Microlearning) und den Einsatz von Gamification-Elementen.

Vertrauen und Akzeptanz

Wie bei allen neuen Technologien ist allerdings nicht jeder von der Wirksamkeit überzeugt und nicht jeder möchte sie ausprobieren oder sie täglich nutzen. Vertrauen und Akzeptanz sind daher der Schlüssel für eine erfolgreiche Implementierung.

Die Technologieakzeptanz von Micromate Usern wurde aus diesem Grund empirisch erhoben. Im August 2022 haben wir eine Umfrage unter 307 Micromate-Nutzern durchgeführt. Die Nutzer beantworteten die gestellten Fragen mit Hilfe von Likert Skalen (1-7).

Tabelle 1 Übersicht Destinationen des Projekts

	Aussage	AVG
	Ich finde Micromate nützlich zum Lernen	5.15
	Der Umgang mit Micromate fällt mir leicht	5.75
	Micromate ist benutzerfreundlich	5.39
	Die Nutzung vom Micromate hat mich motiviert, öfter zu lernen	4.37
	Micromate hat die Fähigkeit, mir bei meinen Lernzielen zu helfen	4.85
	Wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich Micromate verwenden	4.21

Micromate-Nutzer empfinden den Lernassistenten nützlich. Sie stimmen zu, dass Micromate beim Lernen helfen kann. Sie glauben, dass Micromate hilft, die Lernziele zu erreichen, effektiv zu lernen und zu häufigem Lernen zu motivieren. Ausserdem finden sie das Lernen mit dem digitalen Assistenten angenehm und nutzen ihn gerne zu Lernzwecken. Micromate-Benutzer sind sich einig, dass die Benutzung von Micromate einfach und benutzerfreundlich ist.

Diese Ergebnisse lassen sich folgender Abbildung entnehmen, welche Inhalte Aussagen aus der Befragung der Teilnehmer:innen im Projekt entnommen wurden.

Abbildung 1 Gewählte Aussagen der Befragten

Implikationen für die Praxis

Micromate ist darauf ausgerichtet, die Lücke zwischen den Bedürfnissen von Unternehmen und Lernenden zu schließen. Das Tool ermöglicht die Initiierung und Aufrechterhaltung von Wissens-Konversationen, die sowohl die Vermittlung als auch den Erwerb von Wissen erleichtern. Darüber hinaus entlastet Micromate bisherige Wissensträger:innen, indem es den Prozess der Wissensvermittlung automatisiert und effizienter gestaltet. Zudem bietet es ein Honorierungssystem, das die Erstellung und Vermittlung von Wissen ebenso wie den Wissenserwerb belohnt.

Wir bedanken uns bei allen Partnern für die Teilnahme und Unterstützung am Projekt und bei allen Beteiligten für die Projektdurchführung.

Kontakt

HSLU - Departement für Wirtschaft

Institut für Tourismus und Mobilität
Rösslimatte 48
6002 Luzern

ZHAW – School of Management and LAW

Fachstelle Digital Marketing & Marketing Technology
Theaterstrasse 17
8400 Winterthur

Micromate - Paixon GmbH

Thurgauerstrasse 111
8052 Zürich
Christoph.sueess@micromate.ai